

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.133.33-007.64-089

Adashvoyev Xusan Anvarbekovich
Boboyev Jaloliddin Ibragimovich
Hazratkulov Rustam Bafоеvich
Respublika ixtisoslashgan neyroxirurgiya
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi

**BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI
(ADABIYOTLAR TAHLILI)**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826075>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada differensial diagnostika va jarrohlik davolash usullariga bag'ishlangan bosh suyagi o'simtalari bo'yicha adabiyotlar ko'rib chiqilgan. Biroq, ma'lum bir davolash usulining muhim afzalliklari haqida yuqori darajadagi dalillar ega bo'lgan tadqiqotlar yo'q.

Kalit so'zlar: bosh suyagi o'smasi, bosh suyagining yaxshi va xavfli o'smalari.

Адашвоев Хусан Анварбекович
Бобоев Жалолиддин Ибрагимович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен обзор литературы по опухолям свода черепа, посвященный дифференциальной диагностике и методам хирургического лечения. Однако, отсутствуют исследования с высоким уровнем доказательной базы, о значимых преимуществах того или иного метода лечения.

Ключевые слова: новообразования костей черепа, доброкачественные и злокачественные опухоли черепа.

Adashvoyev Xusan Anvarbekovich
Boboyev Jaloliddin Ibragimovich
Hazratkulov Rustam Bafоеvich
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Neurosurgery

**SURGICAL TREATMENT AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CALVARIAL TUMORS
(LITERATURE REVIEW)**

ANNOTATION

This article presents a review of the literature on tumors of the cranial vault, dedicated to the differential diagnosis and methods of surgical treatment. However, there are no studies with a high level of evidence base, about the significant benefits of a particular treatment method.

Keywords: skull bone tumors, benign tumor and malignant tumors of the skull.

Введение. Новообразования костей черепа, встречаются крайне редко, составляя <2% всех опухолей опорно-двигательного аппарата [1]. Опухоли костей черепа существуют как отдельная единица, поскольку они включают несколько подтипов, имеют сложную региональную анатомическую структуру и требуют междисциплинарной терапии. Согласно гистологическому типированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2002 г., опухоли костей черепа можно разделить на доброкачественные, злокачественные и неопластические опухоли неопределенной природы. Учитывая отсутствие литературы, систематически сообщающей об этом

редком заболевании, и опубликованные исследования небольшого размера выборки по этим опухолевым образованиям, необходимо более глубокое понимание клинко-патологических особенностей опухоли кости черепа [1, 2, 3]. Поэтому мы провели этот литературный обзор новообразований костей черепа, включая первичные и вторичные поражения, чтобы задокументировать различные типы встречающихся опухолей и проанализировать их эпидемиологические характеристики, клинко-патологические особенности и нейрорадиографические параметры. Большинство обзоров поражений костей в области головы и шеи включают основание черепа, лицо и позвоночник, в то время как, насколько

нам известно, существует меньше практических иллюстрированных обзоров, специально посвященных поражениям свода черепа. Тем не менее, свод черепа заслуживает внимания, так как он имеет свой ограниченный спектр заболеваний с некоторыми уникальными образованиями и другими вездесущими, которые могут иметь специфические особенности в этой локализации.

Новообразования свода черепа можно разделить на три группы: 1) доброкачественные поражения 2) опухолеподобные образования 3) злокачественные поражения. Солитарные новообразования свода черепа, не затрагивающие дуральный синус, требуют простой резекции единым блоком [1, 2, 3]. Часто подлежащая твердая мозговая оболочка может быть прикреплена к доброкачественному образованию из-за длительного давления, что требует утомительного удаления для сохранения твердой мозговой оболочки, первичного наложения швов или аутотрансплантации.

Метастатические опухоли черепа представляют собой в основном ограниченные внутрикостные опухоли свода черепа [14]. Радионуклидные исследования костей являются ценным скрининговым тестом для выявления метастазов в костях. При КТ и МРТ костные метастазы, распространяющиеся внутри черепа, и первичные метастазы в твердой мозговой оболочке имеют характерную двояковыпуклую форму, обычно связанную со смещением головного мозга от внутреннего стола. КТ лучше выявляет эрозию основания черепа, а МРТ дает более подробную информацию о поражении твердой мозговой оболочки, периневральном и периваскулярном распространении.

Mitsuya изучая изображения пациентов, прошедших МРТ головы, обнаружили, что у 175 из 1265 пациентов были метастатические опухоли черепа. Первичными очагами были рак молочной железы (55%), рак легких (14%), рак предстательной железы (6%), злокачественная лимфома (5%) и другие (20%). Метастазы в свод черепа чаще всего были ограниченными и внутрикостными (27%) [14].

Остеолитические поражения свода черепа встречаются нечасто [11]. В ретроспективном обзорном исследовании, проведенном Hong и соавт., наиболее частыми гистопатологическими диагнозами были метастазы (n=9), ангиосаркоматозный гистиоцитоз (n=9) и внутрикостная гемангиома (n=5). Остеолитические поражения свода черепа могут быть обнаружены в любой возрастной группе [11].

Michael и соавт. в своем ретроспективном обзоре метастазов в свод черепа, покрывающих дуральные синусы у 13 пациентов (средний возраст 54 года), обнаружили, что у 11 был поражен верхний сагиттальный синус, а у 2 - поперечный синус. Почечно-клеточный рак и саркома были наиболее распространенными первичными опухолями. У девяти пациентов пораженный синус был резецирован, а у четырех пациентов синус был восстановлен после удаления опухоли [11].

Локализация. Что касается клинико-патологических характеристик, наиболее частой локализацией был скат (169 случаев, 39,7%), затем параселлярная (58 случаев, 13,6%) и лобная (41 случай, 9,6%) области [1]. Параселлярная область чаще ассоциировалась с доброкачественными опухолями (17/60 случаев, 28,3%), в то время как злокачественные опухоли выявлялись преимущественно в области ската (142/299 случаев, 47,5%), а опухолеподобные преобладали в лобной кости [2]. 67 случаев, 14,9%. Частота предоперационной/патологической диагностики составляет 41,7% в группе доброкачественных новообразований, 69,9% в группе злокачественных новообразований и 71,6% в группе опухолеподобных [2]. Боковые локализации чаще ассоциировались с доброкачественными опухолями (81,7%) и опухолеподобные образования (67,2%), тогда как злокачественные опухоли чаще всего располагаются по средней линии [3].

Диагностика. Современные методы визуализации расширили возможности диагностики метастазов в свод черепа. Статьи о новообразованиях свода черепа можно найти в журналах многих различных специальностей, но лишь немногие из них описывают

клинические особенности, дифференциальную диагностику и лечение метастазов свода черепа как отдельного объекта [12].

Чтобы исследовать рентгенографические и гистопатологические характеристики, мы проанализировали визуализирующий фенотип компьютерной томографии/магнитно-резонансной томографии (КТ/МРТ) и патологический фенотип опухолевых тканей. Как показано половина доброкачественных опухолей разрушала окружающие кости. Более того, доля доброкачественных опухолей, имеющих кальцификацию, была выше по сравнению со злокачественными опухолями. Множественные рентгенологические признаки, такие как деструкция гемангиомы актиноморфной формы, кальцификация по типу «яичной скорлупы» гигантоклеточной опухоли и нерегулярная структурная кальцификация хондрогенных опухоли предоставил удовлетворительные показания для точной диагностики доброкачественных опухолей. Боковые локализации чаще ассоциировались с доброкачественными опухолями (81,7%) и опухолеподобные образования (67,2%) [7], тогда как злокачественные опухоли чаще всего располагаются по средней линии. Неоднородный характер усиления наблюдается в основном при миксеме (5/5 случаев, 100%), GCT (5/7 случаев, 71,4%; и остеобластоме (3/8 случаев, 37,5%) [5,6]. Кроме того, поскольку наблюдалась сильная эрозия внутрикостной менингиомы, внутрикостная менингиома считалась доброкачественной опухолью со злокачественным течением. Кроме того, уровень жидкости-жидкости можно рассматривать как дифференциальный диагноз для подтверждения гемангиомы, поскольку 5/6 (83,3%) гемангиомы имеют изменения в уровне жидкость-жидкости. МРТ-сканирование показало, что большинство доброкачественных опухолей имеют четкие границы (76,7), что соответствует биологическим характеристикам доброкачественных опухолей. Большие кистозные участки обычно появляются при миксеме (5/5 случаев, 100%), сосудистых образованиях (14/16 случаев, 87,5%) и хондрогенных опухолях (56/79 случаев, 70,9%), но не в кроветворных опухолях (1/18 случаев, 5,6%) [5, 7]. Наконец, на основе статистического анализа диффузно-веса изображения (DWI) обнаружено, что более высокая диффузионная способность в основном продемонстрирована при злокачественных новообразованиях (202/299 случаев, 67,6%). По данным патологических анализов Гигантоклеточная опухоль доброкачественная, но локально агрессивная опухоль, характеризовалась скоплением остеокластоподобных гигантских клеток с веретенообразным мононуклеусом. Таким образом, необходимо внедрить диагностические инструменты в рутинную патологоанатомическую практику посредством систематической идентификации микроскопических признаков.

МРТ также помогает понять тип, локализацию, множественность и взаимосвязь с мозгом, черепными нервами и дуральными пазухами [13]. Тромбоз дурального синуса, страшное сопутствующее заболевание метастазов в свод черепа, может быть трудно диагностировать. Ангиография считается «золотым стандартом»; МРТ предлагает метод демонстрации пазух твердой мозговой оболочки в нескольких плоскостях, а кровоток в пазухах можно изобразить с помощью МР-ангиографии (МРА). Чаудхури и др. сообщили о трех случаях, когда диагноз тромбоза верхнего сагиттального синуса из-за метастазов свода черепа был пропущен с помощью КТ, в первую очередь из-за их расположения над выпуклостью, но был точно продемонстрирован с помощью МРТ с МРА. Улучшенные МРТ-изображения превосходили исследования без усиления для обнаружения тонких интрадиплоических метастазов.

Дифференциальная диагностика. Следовательно, из-за различной гистопатологии этих опухолей черепа требуется детальное понимание этих опухолей. Поэтому мы представили серию случаев опухолей черепа, проанализировав их клинические, патологические и рентгенологические особенности [8, 9]. Учитывались дополнительные признаки, такие как периостальная реакция, расширение кортикального слоя кости, переходная зона, костный секвестр, проникновение в кость, особенности мягких

тканей и усиление, а также соответствующая клиническая и демографическая информация.

Остеомы — это медленно растущие доброкачественные опухоли, преимущественно возникающие в черепно-лицевой области [12]. Согласно литературным данным, наиболее частой локализацией остеомы является лобно-эпидуральная область. Пик заболеваемости этими опухолями приходится на период от 10 до 30 лет. Эти поражения обычно формируются на наружной пластинке, а внутренняя пластинка остается неповрежденной. КТ головы остеом показывает гомогенные, четко очерченные склеротические поражения [12]. Остеомы на 100% поддаются хирургическому лечению. Подобно остеомам, остеобластома является относительно редкой доброкачественной опухолью, имеющей сходную гистопатологию с остеонид-остеомами. По сравнению с остеомами, остеобластомы относительно крупнее и содержат больше фиброзной стромы, много многоядерных гигантских клеток, кровоизлияния в сосуды и меньше остеонидов.

Остеосаркома. Остеосаркома представляет собой злокачественную опухоль кости, обычно возникающую в областях быстрого роста костей, таких как дистальный отдел бедренной кости и проксимальный отдел большеберцовой кости [1, 3]. Она представляет собой наиболее распространенную саркому кости, составляющую примерно 20% всех опухолей костей и около 5% опухолей у детей. Это преимущественно заболевание подросткового и юношеского возраста, при этом 60% пациентов моложе 25 лет на момент постановки диагноза; однако существует второй пик заболеваемости в более позднем возрасте, когда 30% пациентов старше 40 лет. Описано несколько подтипов остеосаркомы, которые имеют общую продукцию остеоида злокачественными клетками и склонность к метастатическому распространению, особенно в легкие [2, 5]. Большинство случаев остеосаркомы являются спорадическими, но некоторые экологические и наследственные факторы связаны с повышенным риском развития остеосаркомы [6,7]. Первые включают воздействие ионизирующего излучения и болезнь Педжета с нарушением регуляции регенерации костной ткани, оба из которых являются общепризнанными факторами риска развития вторичной остеосаркомы [8, 9]. Наследственные состояния, связанные с остеосаркомой, включают семейную ретинобластому, синдром Ли-Фраумени и синдром Ротмунда-Томсона [10]. Ген супрессора опухоли TP53 является наиболее хорошо охарактеризованным геном, вовлеченным в остеосаркому. Потеря p53 из-за соматической мутации или инактивации зародышевой линии, как при аутосомно-доминантном синдроме Ли-Фраумени, предрасполагает к остеосаркоме [11-13]. TP53 обычно инактивируется при остеосаркоме в результате потери аллелей, точечных мутаций или генных перестроек [12,14,15]. До 26,5% случаев наследственной остеосаркомы демонстрируют соматическую потерю p53, а у 30% пациентов с синдромом Ли-Фраумени развивается остеосаркома [17]. Мутации TP53 связаны с неблагоприятным исходом [18] и до 60% остеосарком высокой степени имеют мутации TP53 по сравнению с 1% остеосаркомы низкой степени злокачественности [11].

Гемангиоперицитома. Гемангиоперицитомы были впервые описаны Stout в 1949 г. как редкие новообразования, возникающие из перицитов, окружающих кровеносные сосуды [1]. В отличие от других видов опухолей мягких тканей механизмы развития гемангиоперицитом остаются малоизученными [2, 3]. Более того, рекомендации по диагностике и лечению гемангиоперицитомы не установлены [4, 5]. Размер опухоли, скорость митозов, инвазивность и очаги кровоизлияния или некроза были предложены в качестве факторов, указывающих на злокачественность гемангиоперицитомы [6,8]. Симптомы гемангиоперицитомы могут варьировать в зависимости от пораженных органов и стадии опухоли [9]. В то время как некоторые пациенты остаются бессимптомными до прогрессирования заболевания, у большинства пациентов наблюдаются симптомы, связанные с болью и образованием, включая повышение температуры кожи, задержку мочи и запор. Кроме того, у небольшой части пациентов с гемангиоперицитомой

проявляются симптомы, связанные с сосудистыми заболеваниями. Поскольку компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография не доказали свою точность в диагностике гемангиоперицитомы, диагностика гемангиоперицитомы в основном зависит от патологоанатомического исследования [10].

В настоящее время хирургическое вмешательство является стандартом лечения пациентов с гемангиоперицитомой. Однако метастазирование и рецидив опухоли возникают примерно у 20% пациентов [9]. Хотя лучевая терапия может снизить риск местного рецидива, ее полезность остается спорной [10, 11]. До сих пор не было разработано никаких рекомендаций относительно химиотерапии гемангиоперицитомы. При определенных обстоятельствах некоторые химиотерапевтические препараты, в том числе антрациклин и ифосфамид, эмпирически используются в клинической практике [12, 13].

Гигантоклеточные опухоли (ГКО) — одно из редких поражений черепа, возникающее из неостеогенных стромальных клеток костного мозга [14]. При МРТ и КТ головы можно обнаружить дольчатое поражение лобной кости, вызывающее эрозию как наружного, так и внутреннего стола с расширением кости, что, в свою очередь, вызывает масс-эффект бифронтальных долей. Часто характеризуется наличием образования паразитовидной железы и гиперпаратиреозом с уровнем паратгормона (ПТГ) > 2000 пг/мл, повышенным уровнем кальция в сыворотке.

Арахноидальные (пахионовые) грануляции. Арахноидальные (пахионовые) грануляции являются наиболее распространенным псевдопоражением. Они представляют собой нормальные выпячивания паутинной оболочки в венозные синусы и диплоэ. С возрастом они часто разрастаются и становятся гипертрофированными. При визуализации они состоят из неконтрастирующих, хорошо очерченных пузырчатых дефектов наполнения венозных синусов или литических углублений через внутреннюю пластинку со склеротическим ободком при поражении кости. Сигнал КТ и МРТ соответствует спинномозговой жидкости. Они обычно располагаются вблизи поперечных или верхних пазух носа.

Фиброзная дисплазия (ФД) составляет 5-7 % доброкачественных опухолей костей [12]. Это врожденное заболевание, вызванное постзиготической мозаичной мутацией в гене GNAS1. Эта аномалия возникает и прогрессирует на протяжении всего детства и подросткового возраста и обычно стабилизируется во взрослом возрасте. Большинство случаев ФД являются моностотическими (75-80%), но черепно-лицевые формы имеют гораздо более высокую склонность к полиостозии [14, 15, 16]. Иногда уровень щелочной фосфатазы в сыворотке крови может быть повышен, но уровни кальция, паратиреоидного гормона и витамина D в норме. У меньшинства случаев полиостоза наблюдаются ассоциированные синдромы, такие как синдромы Маккьюна-Олбрайта и Мазабро. Первый проявляется пятнами цвета кофе с молоком и эндокринными аномалиями, включая акромегалию и преждевременное половое созревание, тогда как синдром Мазабро проявляется полиостотическим ФД с множественными миксомами мягких тканей.

Эозинофильная гранулема. Эозинофильная гранулема (ЭГ) является одним из типов ганглиоцитоза (ЛКГ), который поражает любую кость. Наиболее частые локализации ЭГ зависят от возраста. Череп (40 %), ребра, бедренная кость, плечевая кость и позвонки являются наиболее частыми локализациями у детей [3]. ЭГ — редкое опухолевидное поражение, составляющее менее 1 % всех поражений костей [4]. Болезненность и локальный отек обычно являются симптомами заболевания [5]. Дифференциальный диагноз ЭГ включает дермоидные и сальные кисты, остеобластомы, гемангиомы и остеогенные саркомы [6].

На наличие эозинофильной гранулемы могут указывать ее расположение, симптомы или рентгенологические проявления. Оценка ЭГ включает рентгенографические тесты, лабораторные тесты и гистопатологию для подтверждения диагноза [7]. В нашем случае первоначальной концепцией, которая пришла нам в голову,

была инфицированная киста слюнной железы. Но при медицинском осмотре случай не был связан с кистой слюнной железы. Лабораторные анализы были сделаны, и результаты были в пределах нормы. Таким образом, это открытие исключило остеомиелит и другие злокачественные новообразования. Мы перешли к компьютерной томографии и заподозрили эозинофильную гранулему. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография могут обнаруживать очаги поражения, а также вовлечение мягких тканей, прилегающих к костной структуре [7]. Соответственно сделали КТ и МРТ. Кроме того, опухолевые клетки должны положительно окрашиваться на CD1a и S100 при иммуногистохимическом исследовании, чтобы быть идентифицированными как клетки Лангерганса [8]. В результате взяли биопсию и поставили диагноз. Патологическая физиология эозинофильной гранулемы неясна. Однако пролиферация клеток Лангерганса может быть вызвана вирусной инфекцией, иммунной дисфункцией или бактериальной инфекцией. В результате интерлейкин-1 и интерлейкин-10 могут быть повышены [9]. Следовательно, антибиотики могут быть использованы для облегчения бактериальной инфекции и вызванного ею отека [7].

Костные гемангиомы. Наиболее часто вовлекаемой локализацией внутрикостных гемангиом являются позвонки, а гемангиомы костей свода черепа составляют 0,2% всех костных новообразований [1,3]. Женщины болеют в два раза чаще, чем мужчины, а пик возрастной заболеваемости приходится на четвертое десятилетие [4], хотя описаны случаи у детей [5]. Наиболее часто поражаются лобные кости, за ними следуют теменные кости [3]. Описана гемангиома черепа, возникшая на месте краниопластики [6]. Подавляющее большинство зарегистрированных случаев гемангиом являются одноочаговыми, но сообщалось о множественных гемангиомах [4]. Травма, по-видимому, не является predisposing фактором в развитии этих поражений. Гемангиомы могут быть результатом неправильной дифференцировки первичных сосудов, что приводит к аномальному капиллярному ложу. Гемангиомы классифицируют как кавернозные, то есть преобладают гемангиомы черепа, капиллярные или венозные [7]. В большинстве гемангиом свода черепа внутренняя пластинка остается интактной, что позволяет выполнять резекцию единым блоком. Обычная рентгенография или КТ выявляют это поражение как солитарные литические поражения со склеротическим ободком, в то время как МРТ показывает изоинтенсивность на T1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивность на T2-взвешенных изображениях, что соответствует областям с медленным кровотоком. Иногда классические рентгенологические признаки не очевидны. Следовательно, диагноз чаще всего ставится во время хирургической резекции. Эти опухоли могут быть неправильно истолкованы как поражения, такие как множественная миелома или остеосаркома [8]. Первое сообщение о первичной гемангиоме черепа было сделано Тойнби [9] в 1845 г., а самый важный обзор был опубликован Нескл [3] в 2002 г. относительно 103 гистологически подтвержденных случаев между 1975 и 2000 гг. Золотым стандартом лечения является резекция единым блоком. опухоли с удалением ободка нормальной кости, описанной в 1923 г. Cushing [10]. Вместо этого лучевая терапия должна быть зарезервирована для тех немногих случаев, когда операция небезопасна [11]. Случаев рецидива этого поражения после полной резекции не описано.

Обсуждение. Новообразования свода черепа можно разделить на три группы: 1) доброкачественные поражения 2) опухолеподобные образования 3) злокачественные поражения. Солитарные новообразования свода черепа, не затрагивающие дуральный синус, требуют простой резекции единым блоком. Часто подлежащая твердая мозговая оболочка может быть прикреплена к доброкачественному образованию из-за длительного давления, что требует утомительного удаления для сохранения твердой мозговой оболочки, первичного наложения швов или аутоотрансплантации.

Свод черепа является частой мишенью для распространенных новообразований. Большинство метастатических поражений

черепа протекают бессимптомно, хотя они могут вызывать тяжелую инвалидность из-за сдавления дуральных синусов, красноречивой коры и черепных нервов. Несмотря на то, что гематогенные метастазы в череп могут быть вызваны почти всеми типами опухолей, метастазы в череп редко диагностируются клинически, но часто обнаруживаются при аутопсии. Опухоли свода черепа являются редкими поражениями; поэтому они не были систематически исследованы в литературе. С развитием радиологических методов исследование опухолей свода черепа стало доступным.

Хирургическое лечение новообразований костей черепа. По литературным данным разработанное междисциплинарное лечение для ранее недоступных заболеваний, который состоит из хирургической тотальной или субтотальной резекции, лучевой терапии, химиотерапии и комплексной терапии позволяет улучшить результаты хирургического лечения [11]. При доброкачественных новообразованиях как остеома тотальная резекция является полным излечением. Лобно-височный доступ был наиболее распространенным доступом при резекции опухолей, расположенных в параселлярной области, тогда как височно-затылочный доступ чаще выполнялся в группе злокачественных новообразований. Кроме того, лучевая терапия и химиотерапия были рекомендованы больным со злокачественными опухолями в пропорции 71,6% и 41,1% соответственно [11]. Местный рецидив наблюдается у (34,3%) пациентов после первоначальной операции в течение среднего периода наблюдения. Больные со злокачественными опухолями являются лидирующей группой по рецидивам, составляя почти 1/3 больных с рецидивами. Было заметно, что выживаемость пациентов с миксомой (60,0%) и гистиоцитозом из клеток Ланганса (75,0%) была ниже по сравнению с таковой у пациентов с другими доброкачественными опухолями.

По данным Нент и соавт. поражения свода доброкачественными и/или злокачественными новообразованиями необходимо провести оперативное вмешательство: а) для установления диагноза, б) при солитарных злокачественных образованиях и в) для тотального удаления доброкачественных и симптоматических поражений [17]. Из-за низкой хирургической заболеваемости рекомендуется полная резекция остеолитических поражений свода черепа с реконструкцией, когда это возможно.

Полная экстирпация метастазов в свод черепа, покрывающих дуральные пазухи, была связана с несколько большей заболеваемостью, но общая частота рецидивов и выживаемость пациентов с метастазами в дуральные пазухи свода свода были сходными. Резекция единым блоком была такой же безопасной, как и резекция по частям, и более эффективна при ограниченной операционной кровопотери [13]. Лучевая терапия улучшает качество жизни пациентов с неврологическими симптомами [13].

По согласованию с Констансом и Донзелли [6], Старк и соавт. предположили, что операция является безопасной паллиативной процедурой с низкой заболеваемостью и низкой смертностью [16]. В нашей серии у нас не было ни смертности, ни даже неврологической заболеваемости из-за хирургического удаления. Хотя резекция образований свода черепа безопасна, решение об операции должно приниматься при указанных обстоятельствах с междисциплинарным подходом.

Выделяется семь основных этапов хирургического вмешательства:

1. Диссекция мягких тканей.
2. Остеотомия для формирования костного лоскута.
3. Удаление гиперостоза: резекция костной части опухоли с декомпрессией черепных нервов в отверстиях и каналах в зависимости от распространенности гиперостоза (верхняя и нижняя глазничная щели, зрительный канал, круглое и овальное отверстия). При этом существует риск повреждения нейроваскулярных структур и вскрытия решетчатых ячеек или клиновидной пазухи.
4. Удаление мягкотканой части опухоли: этот этап должен предшествовать удалению интракраниального узла, поскольку после резекции опухоли существенно увеличивается угол

операционного действия. Суть данного этапа - отделение зоны опухолевой инфильтрации от прилежащих структур.

5. Удаление внутричерепной мягкотканной части опухоли: особая тщательность необходима при удалении зоны инфильтрации из верхней глазничной щели и кавернозного синуса, для этого целесообразно использовать методику идентификации III, IV и VI нервов.

6. Закрытие дефекта основания черепа: пластика дефектов в области крыльев клиновидной кости затруднена, поскольку отсутствуют точки фиксации пластического материала в нижнемедиальных отделах средней черепной ямки. Поэтому для реконструкции предпочтительнее жировой трансплантат – жировое тело щеки на питающей ножке либо свободный лоскут жира из передней брюшной стенки. Для его фиксации используются различные виды фибрин-тромбинового клея - Тиссукол, Тахокомб либо аутологичный (приготовленный из крови пациента). Дополнительная герметизация достигается путем укладывания лоскута надкостницы свода черепа с фиксацией швами к краям дефекта твердой мозговой оболочки, если есть условия для подшивания. В случае отсутствия этих пластических материалов,

особенно при повторных операциях, можно использовать лоскут височной мышцы (целиком или расслоенной). После закрытия твердой мозговой оболочки в полости глазницы оставляют микроирригатор (силиконовый катетер), который выводят через контрапертуру в височно-теменную область. В течение 2-3 суток после операции по катетеру вводят 50 мг гидрокортизона для уменьшения отека тканей глазницы.

7. Пластика костного дефекта: закрытие требуется приблизительно в 1/3 случаев с помощью титановой пластины или костного цемента.

Заключение. Опухоли черепа можно разделить на доброкачественные, злокачественные и неопластические опухоли неопределенной природы. Опухоли черепа требуют тщательной диагностики, соответствующих рентгенологических исследований и надлежащей клинической корреляции для установления правильного диагноза и хорошо поддаются хирургическому удалению. В случае злокачественных опухолей пациентам дополнительно предлагается химио- и лучевая терапия. Дальнейшее лечение и качество жизни пациента зависят от гистопатологического диагноза.

Список литературы

1. Гольбин Д.А. Эндоскопическая ассистенция в хирургии опухолей краниофациального распространения: Автореф. дис. канд. мед. наук. М 2010.
2. Гюнейли С., Джейлан НА.Р. (2016) Уникальный случай гемангиомы свода черепа. *Surg Neurol Int* 7 (14): S398–S401., Байрактароглу С., Акар Т., Саваш Р. (2014) Визуализация сосудистых поражений головы и шеи. *Диагн Интерв Радиол* 20(5):432–437
3. Мирзизимов Д. Д., Кариев Г. М., Хазраткулов Р. Б., (2022). Результаты хирургического Лечения Эпидермоидных Кист Головного Мозга. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(4), 90-94. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/957>
4. Черкаев В.А., Гольбин Д.А., Капитанов Д.Н. и др. Хирургическое лечение распространенных краниофациальных ювенильных ангиофибром. *Вопр нейрохирург* 2009;
5. Alkhaibary A, Alharbi A, Alnefaie N, Oqalaa Almubarak A, Aloraidi A, Khairy S. Cranioplasty: A Comprehensive Review of the History, Materials, Surgical Aspects, and Complications. *World Neurosurg*. 2020 Jul;139:445-452.
6. Bovée JVMG. Molecular pathology of bone tumors: what have we learned and how does it affect daily practice?. *Surg Pathol Clin* 2017; 10 (03) XIII-XIV
7. Chughtai KA, Nemer OP, Kessler AT, Bhatt AA. Post-operative complications of craniotomy and craniectomy. *Emerg Radiol*. 2019 Feb;26(1):99-107.
8. Colas L, Caron S, Cotten A. Skull vault lesions: a review. *Am J Roentgenol* 2015; 205 (04) 840-847
9. Gangadhar K, Santhosh D. Radiopathological evaluation of primary malignant skull tumors: a review. *Clin Neurol Neurosurg* 2012; 114 (07) 833-839
10. Geschickter CF. Primary tumors of the cranial bones. *Am J Cancer* 1936; 26: 155
11. Gomez CK, Schiffman SR, Bhatt AA. Radiological review of skull lesions. *Insights Imaging* 2018; 9 (05) 857-882
12. Hadley C, Gressot LV, Patel AJ et al (2014) Остеосаркома основания черепа и свода черепа у детей. *J Neurosurg Pediatr* 13: 380–387
13. Liu H, Zhang X, Zhang M. et al Skull bone tumor: a review of clinicopathological and neuroimaging characteristics of 426 cases at a single center. *Cancer Commun (Lond)* 2019; 39 (01)
14. Lustig LR, Holliday MJ, McCarthy EF, Nager GT. Fibrous dysplasia involving the skull base and temporal bone. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2001; 127 (10) 1239-1247
15. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж Халимов. Хирургическое лечение болезни Пертега у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. С. 304-307. 2020.
16. Vega RA, Hidlay DT, Tye GW, Fuller CE, Rhodes JL (2013) Интрадиплоическая дермоидная киста латеральной лобно-височной кости черепа: отчет о клиническом случае и обзор литературы. *Педиатр Нейрохирург* 49(4):232–235
17. Younghee Y, Woon-Jin M, Hyeong SA, Joon C, Myung HR (2016) Результаты визуализации различных поражений костей свода черепа с акцентом на остеолитические поражения. *J Korean Soc Radiol* 74 (1): 43–54
18. Yudoyono F, Sidabutar R, Dahlan RH, Gill AS, Ompusunggu SE, Arifin MZ. Surgical management of giant skull osteomas. *Asian J Neurosurg* 2017; 12 (03) 408-411

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000